

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Сафарова Лола Химмат кизи

Зарафшан город, Навоийская область

Учитель русского языка 2-й общеобразовательной школы

***Аннотация:** Приведена информация об использовании современного кластерного метода в обучении русскому языку в начальных классах. При этом обсуждались необходимые формы направления.*

***Ключевые слова:** методика, кластерный метод, контрольные уроки, дидактическая цель, нетрадиционный, интегрированный урок.*

Деятельность учителя находится в центре современного образования. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление,

память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, отсутствует стремление к расширению языковых навыков детей, повышению грамотности и культуры речи. В настоящее время важнейшей проблемой, которая интересует всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Одним из широко используемых методов на сегодняшний день является кластерный метод. Кластерный метод означает, что он активизирует обучающихся и побуждает их к самостоятельному мышлению, преподаватель находится в центре образовательного процесса и приглашает обучаемого к активному участию. Учащийся активно участвует в учебном процессе. В этом процессе учащиеся развивают способность брать на себя инициативу и ответственность в согласовании полученных знаний со своими целями и потребностями, способность давать обратную связь посредством поддержки и практики. Использование кластерных методов в учебном процессе имеет свои особенности. Кластерный метод, применяемый в образовательной практике, расширяет кругозор учащихся и положительно влияет на поиск правильного решения поставленной задачи. Посредством кластерного метода развиваются знания, умения, компетенции студентов, креативность и активность, взгляды на теоретические и практические проблемы. Метод «кластера» является основным фактором свободного

мышления. Кластерный метод — это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто мыслить по теме. Этот метод развивает многовариантное мышление, навыки установления связей между изучаемыми понятиями (явлениями, событиями). Однообразие уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставляйте учить, а вызывать интерес, обязанность учителя создать у ученика стремление к постоянному обучению. Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разноплановость знаний. Все это усложняет работу учителя. Для удержания внимания детей на уроке необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо умело организовать учебную деятельность на занятиях. Для того чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может иметь положительное значение для детей. В целях активизации учащихся, развития интереса, побуждения их к получению знаний учителю следует реализовывать трудовые и другие формы уроков - их интересные разновидности, и в результате создавать авторские -

нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только официальными требованиями к уроку. Для совершенствования своей методической деятельности учитель должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования. Урок – это форма организации обучения с целью усвоения изучаемого материала (знаний, умений, мировоззрения и нравственно-эстетических представлений). По основной дидактической цели такие уроки делятся следующим образом:

- ✓ урок для ознакомления с новыми материалами;
- ✓ урок для закрепления изученного;
- ✓ урок по применению знаний и навыков;
- ✓ урок обобщения и систематизации знаний;
- ✓ урок для проверки и корректировки знаний и умений;
- ✓ комбинированное (смешанное) занятие.

Основные этапы образовательного процесса делятся следующим образом:

- Вводные занятия;
- Предварительные ознакомительные занятия с материалами;
- Понятия, законы, правила изучения уроков;
- уроки практического применения знаний;
- Смешанные или комбинированные классы.

Контрольные занятия служат для формирования учебного процесса и его результатов, уровня усвоения системы знаний (по предмету, кафедре, всему курсу), навыков учебно-воспитательной деятельности студентов. Контроль может осуществляться устно и письменно. Любой урок, традиционный или сложный, интересный или скучный, имеет свою структуру. К этапам урока относятся концепции целей и дидактических задач, направленных на реализацию воспитательной, воспитательной и развивающей функций урока. Существуют разные подходы к выбору основных структурных элементов урока. При этом общедидактическую структуру урока выделяют три основных (обобщенных) структурных элемента:

- обновить предыдущие знания и методы действий;
- формирование новых знаний и способов действия;
- применение знаний и формирование навыков и умений.

Всем нам понятно, что традиционные школьные уроки включают в себя изучение новых материалов, закрепление знаний, навыков и умений, проверку и рассмотрение полученных знаний, анализ контрольной работы, подведение итогов и систематизацию изученного, повторение темы или раздела. В последнее время наряду с этими формами обучения широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это: конкурсы, поездки, интегрированные уроки, сказки, тематические игровые занятия,

театральные представления, конкурсы «Весело и умно», экскурсии, школьники быстрее и лучше усваивают программные материалы.

Интегрированный урок. Интеграция, с одной стороны, позволяет показать студентам «весь мир». Методологической основой комплексного подхода к обучению является формирование знаний об окружающем мире и всех его закономерностях, а также установление межпредметных связей в овладении основами науки. Эффективность учебного процесса в основном зависит от умения учителя правильно организовать урок и выбрать правильную форму урока. Нетрадиционные формы проведения уроков позволяют не только повысить интерес учащихся к изучаемой теме, но и развить их творческую самостоятельность, научить работать с разными источниками знаний.

В заключение, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей при изучении темы на занятиях по русскому языку целесообразно эффективное использование легко усваиваемых ребенком стихов, игр, пословиц, скороговорок, загадок, сказок. также эффективен в изучении языка. Мы считаем, что это позволяет полностью реализовать интеграцию.

Использованная литература:

1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа-1998.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методология русского языка. - М., 1974.
3. Бондаренко С.М. Методика преподавания русского языка в школе. — М., 1979.
4. Губанова О.В. Левкина И. С. Использование игровых приемов на уроке // Начальная школа, 1997.